

**FITNESS-YOGA VOSITASIDA TALABALARNING SOG‘LOM
TURMUSH TARZINI RIVOJLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK
MUAMMO SIFATIDA**

Davronov Nodirbek Kudratovich

Toshkent davlat pedagogika universiteti tayanch doktoranti.

E-mail: nodirbek.davronov1997@gmail.com

tel: +99899-942-97-97

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada sog‘lomlashtiruvchi fitness-yoga hamda shaxs rivojlanishining o‘zaro uyg‘unligini o‘rganish, fitness-yogani o‘rgatishning nazariy metodologik asoslarini rivojlantirish, talabalarning sog‘lomlashtiruvchi fitness-yoga vositasida jismoniy madaniyatini zamonaviy ta‘lim texnologiyalari asosida takomillashtirish bo‘yicha so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: talaba, sog‘lom turmush tarzi, jismoniy madaniyat, pedagogik muammo, fitness, yoga, ta‘lim, vosita.

**ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ С
ПОМОЩЬЮ ФИТНЕС-ЙОГИ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА**

Аннотация: В данной научной статье проводится исследование взаимной гармонии здоровья фитнес-йоги и развития личности, разработка теоретико-методических основ преподавания фитнес-йоги, современных образовательных технологий физической культуры студентов средствами оздоровительно-фитнесс-йоги. -йога, на основе которой обсуждается улучшение.

Ключевые слова: студент, здоровый образ жизни, физическая культура, педагогическая проблема, фитнес, йога, образование, инструмент.

DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS WITH THE HELP OF FITNESS-YOGA AS AN URGENT PEDAGOGICAL PROBLEM

Annotation: In this scientific article, the study of the mutual harmony of health fitness-yoga and personal development, the development of the theoretical methodological bases of teaching fitness-yoga, the modern educational technologies of physical culture of students by means of health-fitness-yoga on the basis of which improvement is discussed.

Key words: student, healthy lifestyle, physical culture, pedagogical problem, fitness, yoga, education, tool.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Har qanday ilmiy tadqiqot muammodan boshlanadi. Birinchidan muammo - bu yechilishi lozim bo'lgan masala yoki vazifa. Muammoni qo'yish hali anglab yetilmagan narsa yoki hodisaning mavjudligini anglatadi. Inson uchun muammoning mohiyati muayyan g'oyaga oid konsepsiyalarni tahlil qilish va ularni amaliyotda tasdiqlashda namoyon bo'ladi [6]. Pedagogika fani rivoji muayyan pedagogik muammolarni tadqiq etish maqsadida olib borilgan tadqiqot ishlarining g'oyasi, mazmuni hamda natijalari hisobiga ta'minlanadi [10].

1-rasm. Tadqiqot mavzusi bo'yicha yuzaga keladigan pedagogik muammoning ilmiy konteksti.

Zamonaviy jamiyatdagi hayotning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari talabalarning sogʻligi holatiga, ularning kelgusi kasbiy faoliyatga tayyorligiga va hayotning yuqori surʼatlariga qoʻyiladigan talablarning sezilarli darajada oshishi bilan tavsiflanadi. Shuning uchun ham jahon taʼlim va ilmiy tadqiqot muassasalarida sogʻlomlashtiruvchi fitness-yoga hamda shaxs rivojlanishining oʻzaro uygʻunligini oʻrganish, fitness-yogani oʻrgatishning nazariy metodologik asoslarini rivojlantirish, yangi taʼlim standartlarini taʼlim jarayoniga integratsiyalash, talabalarning sogʻlomlashtiruvchi fitness-yoga vositasida jismoniy madaniyatini zamonaviy taʼlim texnologiyalari asosida takomillashtirish boʻyicha izlanishlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, sogʻlomlashtiruvchi fitness-yoga mashhurligiga, uning jismoniy va ruhiy salomatlikka ijobiy taʼsiri haqidagi dalillarga qaramay Buyuk Britaniya, Amerika, Hindiston, Germaniya kabi mamlakatlarda zamonaviy fitness-yoga boʻyicha nazariy bilim va uning amaliyoti sohasida fitness-yoga institutlari, fitness va yoga boʻyicha instruktorlarni tayyorlash, ularni vaqti-vaqti bilan akkredatsiyadan oʻtkazish va taʼlim kampuslarida fitness klublarining koʻpayishi tobora kengayib bormoqda.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtiradigan boʻlsak, sogʻlomlashtiruvchi fitness-yoga vositasida talabalarning sogʻlom turmush tarzini rivojlantirishning ijtimoiy zarurati mamlakatimiz oliy taʼlim muassasalarining pedagogik yoʻnalishidagi talabalarning akademik jarayonida pedagogik muammo hisoblanadi. Ushbu mammoqa oid bir nechta konsepsiyalar, pedagogik izlanishlarni koʻrib chiqamiz.

Soʻgʻlomlashtiruvchi fitness-yoga oʻzi nima, oliy taʼlimda talabalarning sogʻlom turmush tarzini ushbu vosita yordamida rivojlantirishdan nima naf boʻlishi mumkin degan savol tugʻilishi tabiiy. Quyida shu boʻyicha bahs yuritamiz. Fitness va yoga maqsadi va vazifasi jihatdan bir-biriga yaqin hisoblanadi, chunki ikkalasining ham asosida sogʻlomlashtirish yotadi. Lekin bir-biridan elementar harakatlari bilan keskin farq qiladi. Sogʻlomlashtiruvchi fitness (baʼzan jismoniy fitness) - bu salomatlik va farovonlik holati, aniqrogʻi, sport, mashgʻulotlar va kundalik faoliyatlarni mukammal darajada bajarish qobiliyati hisoblanadi. Ushbu qobiliyatga odatda toʻgʻri ovqatlanish, [8] oʻrtacha kuchli jismoniy mashqlar va yetarli dam olish hamda toʻliq tiklanish rejasi

orqali erishiladi. Yoga - bu qadimgi Hindistonda paydo bo'lgan jismoniy, aqliy va ma'naviy amaliyotlar yoki intizomlar guruhi bo'lib, ongni nazorat qilish va tinchlantirishga qaratilgan pozali amaliyotlar yig'indisi hisoblanadi [1].

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining (World Health Organization – WHO) 2013-2030 yillarga mo'ljallangan salomatlik bo'yicha kompleks harakatlar rejasida salomatlikni mustahkamlash va himoya qilish bo'yicha ta'lim oluvchilarning nuqtai nazarlari, yondashuvlarini ijtimoiy diskursiyadan kelib chiqqan holda o'zgartirishlihi bo'yicha yirik amaliy-ilmii loyixalarni amaliyotga tadbiiq etish ishlari olib borilmoqda [9]. Bu esa o'z-o'zidan ta'lim oluvchilarning salomatligini saqlash bo'yicha iqtisodii jihatdan samarali, ko'p vaqt talab qilmaydigan, ilmiy dalillarga asoslangan sog'lomlashtirish vositasini talab qiladi. Shulardan eng samaralisi sog'lomlashtiruvchi fitness-yogadir.

Sog'liqqa ta'sir qiluvchi ba'zi omillar, masalan, yuqori xavfli xatti-harakat bilan shug'ullanish yoki qilmaslik kabi individual tanlovlarga bog'liq bo'lsa, boshqalari tuzilmavii sabablarga, masalan, jamiyat, atrof-muhit va irsiyatga bog'liq. Demak salomatlik bu inson kamolotining muhim tarkibii qismlaridan biri bo'lib, shaxsning hech kim daxl qila olmaydigan huquqi, o'z-o'zini rivojlantirish, shaxsii va jamiyat hayotida faol ishtirok etishi garovidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan aholi salomatligi darajasini baholash natijalari shuni ko'rsatdiki, inson salomatligining 51-52 foizi kundalik turmush tarziga, 20-21 foizi atrof-muhitga, 20 foizi irsiyatga, 9 foizi tibbiyotga bog'liq. Bundan ko'rinib turibdiki, sog'lom turmush tarzi salomatlikning asosii omili va hayotning barcha boshqa jabhalari uchun zarur shartdir. Shuningdek, tashkilot sog'lom turmush tarzini og'ir kasal bo'lish yoki erta vafot etish xavfini kamaytiradigan turmush tarzidir deb ta'rif beradi [9]. Yuqorida berilgan ta'riflardan xulosa chiqargan holda mualliflik ta'rii berishimiz joiz, sog'lom tuzmush tarzi bu insonlar tomonidan ularning sog'lig'iga ta'sir qiladigan va ular nazorat qiladigan qarorlar yig'indisidir.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Axborotni qayta ishlash moslamalari yordamida katta hajmdagi o'quv va dam olish tadbirlari, uzoq statik ish joylarida vizual analizator va markazii asab tizimiga

katta yuklanish yuqori charchoqqa, past konsentratsiyaga va psixo-emotsional sohada surunkali o'zgarishlarga olib keladi. Ushbu salbiy tendentsiyani bartaraf etish uchun ta'lim muassasasi nima taklif qilishi mumkin? Jismoniy madaniyat darslarida talabalarning hayotga, turmush tarziga optimal tarzda mos keladigan va ularning manfaatlariga shaxsga yo'naltirilgan yondashuvga asoslangan xatti-harakatlarning yangi identifikatsiya stereotiplarini rivojlantirish kerak. Lekin hozirgi paytda ushbu fan o'quv rejasidagi fanlar katalogidan olib tashlangan. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida sog'lomlashtiruvchi vosita sifatida ta'lim muhiti tizimidagi innovatsion texnologiyalardan biri bu jismoniy faoliyatning ushbu turiga motivatsiya bilan bog'liq ijtimoiy-madaniy talablarga javob sifatida qaraladigan sog'lomlashtiruvchi fitness-yogadir. Bunga misol qilib bir nechta ilmiy dalillarni keltirish mumkin:

- sog'lomlashtiruvchi yo'nalishdagi fitness-yoga vositasi aynan insonlarning salomatligini kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olishdagi harakteri bilan ko'plab ilmiy tadqiqotlarda o'z isbotini topgan;

- ushbu vosita iqtisodiy jihatdan eng samarali, qisqa muddatda samara beradigan, yuqori qiymatli infrastruktura talab qilmasligi bilan ajralib turadi;

- sog'lomlashtiruvchi harakaterdagi xalqaro dasturlar, o'quv dasturlari, darsliklar va boshqa manbalar aynan shu yo'nalishda chop etilgan.

“Ipsos Global Advisor”ning 2021-yil jismoniy faoliyat bilan shug'ullanishdagi xalqaro statistikasiga ko'ra fitness dunyoning rivojlangan 29 ta davlatlari ichida eng ko'p shug'ullandigan mashg'ulot sifatida birinchi o'rinni egallagan [2; 9-b.].

C.S.Liusnea ta'kidlashicha, jismoniy tayyorgarlikni oshirish, hissiy barqarorlik, ma'naviy yetuklik, moliyaviy va ijtimoiy xavfsizlik va boshqalar inson hayotining ajralmas qismi hisoblanadi. Fitness ham, STT ham o'zlarining ma'nolari bilan sog'liq tushunchasi bilan bog'langan bo'lib, ularning har biri sog'lomlashtirishni o'z ichiga oladi [5]. Olimning tadqiqotlariga ko'ra, vaqt o'tishi bilan sog'liqni saqlash paradigmalarida o'zgarishlar bo'lganligini aniqlaydi, ushbu kontseptsiyani o'zaro bog'liqlik nuqtai nazaridan yoki yaxlit salomatlik nuqtai nazaridan qayta ta'riflaydi. Shu paytgacha salomatlik fiziologik tizimlar yakka holda yondashilgan organizm bilan

bog‘liq edi. Tana qiyofasiga bo‘lgan tashvish sog‘liq va hayot sifatiga ta‘sir qilishi mumkin bo‘lgan muhim vosita sifatida jismoniy mashqlarni rag‘batlantiradigan bir nechta harakatlar va oqimlarni keltirib chiqardi. Shuningdek, fitness kontseptsiyasiga kelsak, biz semantik evolyutsiyalarni ko‘ramiz, chunki yangi modellar paydo bo‘lishi va targ‘ib qilinishi, ba‘zilari hatto fitness uslubi haqida - turmush tarzi va tanani mukammal jismoniy holatda saqlash usullari bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Zamonaviy fitness ikki yuzdan ortiq jismoniy faoliyat turlarini, shu jumladan fitness texnologiyalarini birlashtiradi. Fitnessning innovatsionligi jismoniy madaniyat tarixida ilgari mavjud bo‘lmagan yangi texnologiyalar, vositalar, shakllar, mashg‘ulotlar usullaridan foydalanish (aerobika, fitball-aerobika, pilates va boshqalar), bodybuilding, sport aerobikasi, shuningdek, ixtisoslashtirilgan sport anjomlari va jihozlarni ishlab chiqish va yangi sport turlarining paydo bo‘lishi bilan ajralib turadi. Fitness mashg‘ulotlarining xilma-xilligi, ularning turli formatlari insonga o‘z qiziqishlari, qobiliyati va individual ehtiyojlariga mos keladigan jismoniy faoliyat turini erkin tanlash imkonini beradi. Fitnessning eng muhim funksiyalari orasida zamonaviy tadqiqotchilar sport, sog‘lomlashtiruvchi va profilaktika funksiyalarini ajratib ko‘rsatishadi, ular sog‘lomlashtiruvchi harakterga asoslangan ijtimoiy me‘yoriy turmush tarzini rivojlantirish uchun shaxsning resurslarini safarbar etishga qaratilgan. Shuningdek, tizimli jismoniy mashqlarni joriy etish va jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish, sog‘lom turmush tarzi sohasida o‘zini-o‘zi takomillashtirish va o‘zini-o‘zi anglash orqali salomatlikni saqlash va mustahkamlash bilan bog‘liq faol hayotiy pozitsiyani rivojlantirishni ham ko‘zlaydi.

XULOSA

Yoshlarning fitnessga bo‘lgan qiziqishi uning asoslari, vositalarining mavjudligi, samaradorligi va hissiy tarkibiy qismi, shu jumladan sog‘lom turmush tarzi komponentlarining innovatsion dasturlari va texnologiyalaridan foydalanish jismoniy mashqlar bilan bog‘liq. Fitness texnologiyalarida talabalar o‘rtasida jismoniy madaniyatni sog‘lomlashtirishga yo‘naltirish prinsipi aniqlangan. Fitness texnologiyalari deganda talaba yoshlarni akademik ko‘rsatkichlarini takomillashtirish

va ularning jismoniy faoliyatga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirish, shuningdek, sog‘lom turmush tarzi qoidalariga ijobiy munosabatda bo‘lish jarayoniga qaratilgan texnikaning ilmiy usullari tizimi tushuniladi.

ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Felver, J.C., Butzer B., Olson K.J., Smith I.M., Sat Bir Khalsa S. Yoga in public school improves adolescent mood and affect, // “Contemporary School Psychology” 19(3), 2015. – P. 184-192.
2. Ipsos Global Advisor. Global views on exercise and team sports. July, 2021. – 26 p.
3. Judith, B.C. (2006) “The Missing Body–Yoga and Higher Education”, // The Journal of the Assembly for Expanded Perspectives on Learning: Vol. Article 4. - P. 14-24.
4. Laura, D. “Yoga in Higher Education: North American Educators and the Use of Yoga as Pedagogy”. A Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (2011). - 282 p.
5. Liusnea, C.S. (2021). Considerations regarding the relationship between Fitness, Wellness and Healthy Lifestyle // Balneo and PRM Research Journal, Vol.12, No.4 December. – P. 412–417.
6. Shermuxamedova, N. A. Ilmiy tadqiqot metodiologiyasi /darslik/. Ikkinchi nashr. Toshkent: «Innovatsiya-Ziyo», 2020. - 454 b.
7. The Oxford English Dictionary (OED). <https://public.oed.com/about/>
8. Tremblay, M.S., Colley R.C., Saunders T.J., Healy G.N., Owen N. (December 2010). Physiological and health implications of a sedentary lifestyle // Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. Volume 35, Number 6. – P. 40-51.
9. World mental health report: transforming mental health for all. Geneva: World Health Organization; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. - 296 p.
10. Xodjayev, B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. – T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2017-yil. - 416 b.